

УДК:638.4

QASHQADARYO VOHASI SUG'ORILADIGAN TUPROQLARNING MORFOLOGIK KO'RSATKICHLARI (KOSON TUMANI MISOLIDA)

Boboyev Farrux Farxodovich

Qarshi davlat universiteti o'qituvchisi

Xoliqova Marjona Alisher qizi

Qarshi davlat universiteti talabasi

Annotatsiya. Bugungi kunda dunyoda 50% qishloq xo'jaligi yerlari o'rta va kuchli degradatsiyaga uchragan, har yili 12 million gektar yer qishloq xo'jaligi aylanmasidan chiqib ketmoqda. SHu sababli millionlab insonlarning tirikchilik va yashash vositasi hisoblangan yerlar xavf ostida qolmoqda. Deyarli 800 million aholi surunkali to'yib ovqatlanmaslikdan aziyat chekadi, bu esa o'z navbatida yerlarning degradatsiyasi, tuproq unumdorligining kamayishi, suvlardan nooqilona foydalanish, qurg'oqchilik va bioxilmaxillikning keskin kamayishiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liqdir. Ilmiy bashoratlarga ko'ra, keyingi 25 yil davomida tuproqlar degradatsiyasi jarayonlarining jadallashuvi natijasida jahon miqyosida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarilishi 12% ga kamayishi, bu esa oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan narxlarni 30% ga oshishiga olib kelishi mumkin.

Kalit so'zlari. Tuproq, o'simlik, iqlim, suv, agrokimyoviy tadqiqot, fenologik kuzatuv, tajriba tizimi, irrigatsiya va shamol eroziyasi, sho'rlanish, ifloslanish, gumus, NPK.

Аннотация. Сегодня 50% сельскохозяйственных угодий в мире находятся в состоянии средней и сильной деградации, при этом 12 миллионов гектаров земли ежегодно выходят из сельскохозяйственного оборота. Из-за этого земли, которые считаются средством к существованию и средой обитания миллионов людей, находятся под угрозой исчезновения. Почти 800 миллионов жителей страдают от хронического недоедания, которое, в свою очередь, напрямую связано с деградацией земель, снижением плодородия почвы, нерациональным использованием воды, засухой и резким сокращением биоразнообразия. Согласно научным прогнозам, в течение следующих 25 лет мировое производство продуктов питания сократится на 12% в результате ускорения процессов деградации почв, что может привести к росту цен на продукты питания на 30%.

Ключевые слова. Почва, растительность, климат, вода, агрохимические исследования, фенологические наблюдения, экспериментальная система, ирригация и ветровая эрозия, засоление, загрязнение, гумус, NPK.

Abstract. Today, 50% of the world's agricultural land is in a state of moderate to severe degradation, with 12 million hectares of land annually going out of agricultural circulation. Because of this, lands that are considered the livelihood and habitat of millions of people are in danger of extinction. Almost 800 million people suffer from chronic malnutrition, which, in turn, is directly related to land degradation, reduced soil fertility, unsustainable water use, drought and a sharp decline in biodiversity. According to scientific forecasts, over the next 25 years, global food production will decrease by 12% as a result of accelerated soil degradation processes, which may lead to a 30% increase in food prices.

Keywords. Soil, vegetation, climate, water, agrochemical studies, phenological observations, experimental system, irrigation and wind erosion, salinity, pollution, humus, NPK.

Kirish. O'zbekiston katta geografik kenglikda joylashgani uchun uning hududida murakkab tuproq-iqlim sharoiti mavjud. Respublikamizda yalpi don yetishtirishni ko'paytirishning asosiy yo'li,

sug'oriladigan hamda eroziyaga uchragan yerlarda donli ekinlardan olinadigan hosil salmog'ini oshirishga aloxida ehtibor qaratildi.

Qashqadaryo viloyati respublikamizning janubiy qismida joylashgan bo'lib, o'zining tuproq-iqlim ko'rsatkichlari bilan O'zbekistonning boshqa viloyatlaridan ajralib turadi. Viloyatda tog', bo'z hamda cho'l mintaqasi tuproqlari rivojlangan bo'lib, har bir mintaqa tuproqlari o'ziga xos morfolitogenetik tuzilishga, agrokimyoviy, agrofizikaviy va meliorativ xossa-xususiyatlarga ega bo'lganligi sababli viloyatda dehqonchilikni tashkil qilishda tabaqalashtirilgan agrotexnik tadbirlarni qo'llashni taqozo qiladi.

Qashqadaryo viloyati dehqonchiligida bo'z tuproqlar salmoqli o'rin egallaydi. Viloyatning Kitob, SHahrisabz, Yakkabog', CHiroqchi, Qamashi, Qarshi, G'uzor, Dehqonobod tumanlari xo'jaliklari deyarli bo'z tuproqlardan dehqonchilikning u yoki bu turida foydalanadilar. Yuqorida bayon qilganimizdek, bo'z tuproqlar - och tusli, tipik va to'q tuslilarga bo'linadi va ular albatta bir-biridan foydalanish koeffitsientlari hamda unumdorlik qobiliyati bilan ajralib turadi. Viloyatda tipik bo'z tuproqlarida, lalmi dehqonchilikning asosiy ekin turi- donchilik hukmronlik qiladi. Albatta, lalmi yerlardagi tipik bo'z tuproq uchun yuqori unumdorlik qobiliyati mavjud bo'lsa-da, u ko'pchilik holda namlikning yetishmasligi sababli rejalashtirilgan hosilni bera olmaydi. Demak, lalmi dehqonchilikdagi asosiy muammo - bu yog'in - sochin suvlarini tuproq qatlamida to'plash hisoblanadi, chunki hosil taqdiri - aynan yog'in - sochinning yillik miqdori va tuproqda to'plangan foydali suv jamg'armasining hosilasidir.[1]

Qashqadaryo viloyati respublikamizning janubiy qismida joylashgan bo'lib, o'zining tuproq-iqlim ko'rsatkichlari bilan O'zbekistonning boshqa viloyatlaridan ajralib turadi. Viloyatda tog', bo'z hamda cho'l mintaqasi tuproqlari rivojlangan bo'lib, har bir mintaqa tuproqlari o'ziga xos morfolitogenetik tuzilishga, agrokimyoviy, agrofizikaviy va meliorativ xossa-xususiyatlarga ega bo'lganligi sababli viloyatda dehqonchilikni tashkil qilishda tabaqalashtirilgan agrotexnik tadbirlarni qo'llashni taqozo qiladi.

Och tusli bo'z tuproqlar, mexanik tarkib bo'yicha, asosan yengil va o'rta qumoqlidir. Biz tomondan olib borilgan ko'p yillik tadqiqotlarga ko'ra, och tusli bo'z tuproqlarda suvga chidamli makroagregatlar (>0,25 mm) ko'rsatkichi -3-8%, mikroagregatlar esa (<0,25 mm) - 15-22% ni tashkil qiladi. Albatta, bu o'rinda agronomik nuqtai nazardan qimmatli hisoblangan suvga chidamli makroagregatlar ko'rsatkichi beda bilan band bo'lgan maydonlarda 15% gacha, mikroagregatlar esa 25-30% gacha ortadi. Sug'oriladigan barcha tipdagi tuproqlarning hozirgi meliorativ-ekologik holatini tavsiflashni axborotimizning oxirgi sahifalariga qoldirgan holda diqqatimizni qisqacha och tusli bo'z tuproqlarning ayrim suv-fizik xossalari qaratamiz. Birinchi o'rinda, bu tuproqlarning qoniqarli suv o'tkazuvchanlikka ega ekanligini ko'rsatib o'tish lozim. Barcha xilda mexanik tarkibli och tusli bo'z tuproqlarda yutilgan suv miqdori 40-60 mm/soatni tashkil qiladi. Bundan xulosa qilish mumkinki, asosiy qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orish ishlarini sifatli olib borish imkoniyati bor. SHu bilan birga, kuzgi sho'r yuvish ishlari ham qoniqarli o'tkazilishi mumkinligiga kafolat beriladi. [2]

To'q tusli bo'z tuproqlar tipii eng sergumusli (gumus miqdori qo'riq holatda chimli qatlamda-3,5-4,0%; haydalma qatlamda 1,5-2,2% bo'ladi), donador, qatqaloq hosil bo'lmaydigan, yaxshi va yuqori suv o'tkazuvchanlikka, katta DNS ga ega bo'lgan tuproqlar hisoblanadi. To'q tusli bo'z tuproqlar dengiz sathidan ancha balandlikda (700-900 m yuqori) joylashganligi, namgarchilik ko'p va relyef jihatdan notekis bo'lganligi sababli g'o'za kabi texnik ekin uchun noqulay hisoblanadi. SHuning uchun bu tuproqlar tarqalgan maydonlarda asosan lalmi dehqonchilik, (don ekinlari), bog'dorchilik, uzumchilik keng tarqalgan. Biroq bu tuproqlarda unumdorlikni saqlash uchun, albatta, suv eroziyasiga qarshi ko'rashish tadbirlarini amalga oshirish lozim. Ular meliorativ-ekologik

holati bilan tog‘ jigar-rang tuproqlarga yaqin turadi va ularni himoyalashga qaratilgan tog‘ agrotexnik tadbirlar jigarrang tuproqlarda qo‘llaniladigan tadbirga o‘xshash bo‘ladi.

Respublika turli mintaqalari tuproqlarida gumus miqdori turlicha bo‘lib, u shu tuproqlarning kelib chiqishi, tuproq-iqlim sharoiti, qo‘riq yerlarni o‘zlashtirilib lalmikorlikda yoki sug‘oriladigan dehqonchilikda foydalanish, uning muddati hamda qo‘llaniladigan agrotexnologik usullar, dehqonchilik madaniyati kabi bir qator omillarga bogliqdir. [3]

Tadqiqotda foydalanilgan usullar: Umumqabul qilingan standart usulblardan foydalanildi. Bunda dala va laboratoriya sharoitida olib borilgan tadqiqotlar, Qashqadaryo viloyati agrokimyoviy tahlil markazi tavsiyalari asosida olib borildi.

Asosiy qism. Qashqadaryo havzasini o‘z ichiga olgan butun Qashqadaryo viloyati O‘zbekistonning janubida joylashgan bo‘lib, u shimoldan Samarqand, shimoli-garbdan Buxoro, janubi-sharqdan Surxondaryo, janubi-garbdan Turkmaniston, shimoli-sharqdan Tojikiston Respublikalari bilan chegaralanadi. Maydoni 28,4 ming km². Hududning ko‘pchilik tekislik-shimoli-sharqida Kitob-SHaxrisabz tekisligi, Qashqadaryoning g‘arbida Guzor tekisligi, shimoli-garbida Qarshi cho‘li, janubida Nishon cho‘li va janubi-garbda Sandiqli qum cho‘lidan iborat. Tekislik shimoli-sharqqa tomon ko‘tarila borib, toglar orasidagi Kitob-SHaxrisabz botigini hosil kiladi. SHimoli-sharq va janubi-sharqdan cho‘llarni Zarafshon (Qoratepa, CHaqaliqalon tog‘lari) hamda Xisor tizmalari tarmoqlari (Osmontarosh, Shertog‘, Yakkabog, Eshakmaydon, Ko‘kbuloq CHakchar, Korasirt, Dehqonobod to‘glari) o‘rab turadi. Viloyatning shimoli-sharqida Kitob-Qamashi tekisligi joylashgan, shimolda Zarafshon va janubi-sharqda Xisor tizimlarining adirlari o‘rab turadi (O‘zbekiston Milliy entsiklopediyasi, 10-tom, Toshkent, 2005). Yuqori oqimi baland plato bo‘ylab chuqur vodiya oqadi. Daryo vodiysining bosh qismi ko‘p joylarda tor. Vodiy yonbag‘irlari ko‘pincha tik balandligi 50-120 m. Yarg‘aq irmog‘i qo‘shilgandan so‘ng vodiy bir oz (100-200 m) kengayadi. SHu yerdan daryoda qayir paydo bo‘ladi (eni 100 m, Dug‘oba qishlog‘i). CHiroqchidan pastroqda Xazrati Bashir qishlog‘idan boshlab daryo suvi ariq va kanallarga olinadi. Qashqadaryoga sersuv bir qancha irmoqlar: Jinnidaryo, CHiroqchidan 18 km yuqorida Oqsuv, Tanxozdaryo, Guzordaryolar quyiladi.

Sug‘oriladigan tuproqlarning morfologik ko‘rsatkichlari

Kesma nomeri, tuproq nomi, hudud nomi	Gumus langan (Ah+Aho) qatlam qalinligi, sm	Yuqori ko‘rinish chegarasi, yangi yaralmalar sm	SO4-to‘planish chegarasi, sm	Haydalma (A) qatlamni mexanik tarkibi	Haydalma (A) qatlamni rangi
1-kesma. Koson tumani, “Nasaf” massivi sho‘rlanmagan tuproqlari	33	25	25	o‘rta qumoq	to‘q qo‘ng‘ir
2-kesma Koson tumani, “Yorqo‘rg‘on” massivi kuchsiz sho‘rlangan tuproqlari	37	77	28	o‘rta qumoq	to‘q qo‘ng‘ir

3-kesma. Koson tumani, “Yorqo‘rg‘on” massivi o‘rtacha sho‘rlangan tuproqlari.	37	80	25	o‘rta qumoq	och tusli
4-kesma Koson tumani, “Koson” massivi kuchli sho‘rlangan tuproqlari	36	60	36	o‘rta qumoq	och-to‘q rang

Sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproq, qumoqli lyosli ona jinsiga rivojlangan G‘arbiy Zarafshon tog‘ oldi hududi, tuproq kesmasi to‘lqinsimon relyefli qiyalikka solindi, qiyaligi $-0,5-1^0$ atrofida eroziyalanmagan tuproq, paxta dalasi.

0-25 sm. Bo‘z rangli, o‘rtacha namlangan, o‘rta qumoqli, mayda kesakli – changsimon, kesmani yuqori qatlamlar yumshoq pastga qarab o‘rtacha zichlangan, o‘rta va yirik o‘simlik ildizlar uchraydi, yangi yaralmalar 16-20 sm oq ipsimon mog‘or shaklida kam uchraydi. Keyingi gorizontga qatlamni yumshoqligi bilan o‘tadi.

25-33 sm. Bo‘z rang, nam o‘rtacha qumoq, donador –changsimon strukturali, o‘rta zichlangan, o‘rta va yirik o‘simlik ildizlari, ular uncha ko‘p emas, har yerda uchraydi, hashorat, hayvonlar ildizlari va yangi yaralmalar ko‘zga ko‘rinmaydi, keyingi qatlamga sekinlik bilan o‘tadi.

33-50 sm. Bo‘z –dala rang bilan tuslanadi, nam, o‘rta qumoqli, changsimon, o‘rtacha zichlangan, karbonat dog‘lari, ular kam uchraydi, rang bilan keyingi gorizontga o‘tadi.

50-92 sm. Dala rangli lyoss ona jins, o‘rta qumoqli, strukturasi, unga zichlanmagan, lyossga harakterli mayda teshiklarga ega.

Xulosa. Och tusli bo‘z tuproqlar oziq moddalar bilan kam ta‘minlangan, bo‘lgani va dehqonchilikda o‘ziga xos agrotexnika qo‘llashni talab etishga qaramay, sug‘oriladigan dehqonchilikda, ayniqsa paxtachilikda eng qimmatli tuproqlardan biridir. Chunki sug‘orish va ekinlar parvarishida agrotexnik tadbirlar tadbirlar ilmiy tavsiyalarga to‘g‘ri, og‘ishmay rioya qilib o‘tkazilsa bu tuproqlarda qishloq xo‘jalik ekinlaridan xususan paxtadan yuqori hosil yetishtirish mumkin.

Tahlil natijalariga ko‘ra fosfor juda past, past, kaliy yuqori, gumus juda past, o‘rtacha, sho‘rlanish kuchssiz, o‘rtacha, darajada ekanligini aniqlandi

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5853-sonli «O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020–2030–yillarga mo‘ljallangan strategiyasini to‘g‘risida»gi Farmoni. 2019–yil 23-oktyabr.
2. Abdullaev S.A., Tursunov L.T., Komilova D., Faxrutdinova M. Amudaryo quyi oqimi tuproqlarining muhofazasining bahzi bir muammolari / Tuproqdan oqilona foydalanishning ekologik jihatlari: Ilmiy–amaliy konferentsiya mahruza tezislari.– Toshkent. 1997. – B. 21–2
3. Азизов З.М. Влияние приемов основной обработки на агрофизические свойства южных черноземов Поволжья / З.М.Азизов // Почвоведение. 2006. – №12. – с. 1484–1491.
4. Н.Х.Турсunov «Tuproqshunoslik» o‘quv qo‘llanma. “Universitet” nashriyoti. Toshkent-2017 yil.